

特許証
(CERTIFICATE OF PATENT)

特許第5524859号
(PATENT NUMBER)

発明の名称
(TITLE OF THE INVENTION)

量子トンネル効果光検出器アレイ

特許権者
(PATENTEE)

シンガポール、138693、#01-02、
ウォキングロード、14
国籍 シンガポール共和国
ミハレヴィチュ、マレク ティ.

発明者
(INVENTOR)

ミハレヴィチュ、マレク ティ.

出願番号
(APPLICATION NUMBER)

特願2010-539391

出願日
(FILING DATE)

平成19年12月18日(December 18, 2007)

登録日
(REGISTRATION DATE)

平成26年 4月18日(April 18, 2014)

この発明は、特許するものと確定し、特許原簿に登録されたことを証する。
(THIS IS TO CERTIFY THAT THE PATENT IS REGISTERED ON THE REGISTER OF THE JAPAN PATENT OFFICE.)

平成26年 4月18日(April 18, 2014)

特許庁長官
(COMMISSIONER, JAPAN PATENT OFFICE)

羽藤秀雄

